

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
PÓS- GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA

Sérgio Rodrigues da Silva

Microplásticos e os impactos nos organismos aquáticos

Belo Horizonte

2025

Sérgio Rodrigues da Silva

Microplásticos e os impactos nos organismos aquáticos

Qualificação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Universidade Federal de Minas Gerais como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Zootecnia.

Orientador: Kleber Campos Miranda Filho

Belo Horizonte

2025

Resumo

Palavras-chave:

Abstrat

.

Keywords:

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE TABELAS

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. OBJETIVOS	2
3. REVISÃO DE BIBLIOGRÁFICA	2
3.1. Impacto dos resíduos de aquicultura	Erro! Indicador não definido.
3.2. Comunidade zooplancônica como indicador no meio aquático	Erro! Indicador não definido.
3.3. O pescado como fonte de contaminantes inorgânicos	Erro! Indicador não definido.
3.4. Toxicidade de metais pesados	Erro! Indicador não definido.
3.5. Efeito fisiológico dos metais pesados em camarões ..	Erro! Indicador não definido.
. ARTIGO CIENTÍFICO.....	3

1. INTRODUÇÃO

O crescimento acelerado da população humana impõe desafios crescentes à segurança alimentar global, exigindo estratégias eficazes para ampliar a produção de alimentos sem comprometer a integridade dos ecossistemas (Quintam e Assunção, 2023). O consumo global de peixes per capita praticamente dobrou ao longo do último meio século e agora está no mesmo nível de aves e carne suína em termos de peso comestível (FAO, 2022). Nesse contexto, a aquicultura tem se consolidado como uma atividade produtiva estratégica no Brasil, impulsionada pelas condições hidrológicas favoráveis e pelo expressivo potencial dos recursos hídricos continentais.

No entanto, o avanço desse setor encontra-se ameaçado por fatores ambientais emergentes, entre os quais se destaca a contaminação por microplásticos (MPs). A poluição por microplásticos configura-se como um problema ambiental de escala planetária, com capacidade de impactar e remodelar diversos ecossistemas aquáticos (Bhuyan, 2022; Bhuyan et al., 2021). Desde a popularização dos produtos plásticos na década de 1950, a produção global desse material cresceu exponencialmente, passando de 0,5 milhão de toneladas por ano em 1960 para 348 milhões de toneladas em 2017 (PlasticsEurope, 2018). As projeções de Borrelle et al. (2020) indicam que, até 2030, as emissões anuais de resíduos plásticos para ambientes aquáticos podem atingir entre 20 e 53 milhões de toneladas, ampliando significativamente os riscos ecológicos associados.

Os MPs são definidos como partículas plásticas com dimensões inferiores a 5 mm podendo ser resíduos resultantes da fragmentação de plásticos maiores ou são fabricadas para aplicações industriais, cosméticas ou médicas (Thompson et al., 2004). Estudos recentes confirmam a presença de MPs em peixes de interesse comercial, o que suscita preocupações sobre seu potencial transferência trófica e os riscos à saúde humana decorrentes da ingestão desses contaminantes (González-Pleiter et al., 2019).

Os efeitos biológicos da exposição aos microplásticos em organismos aquáticos são variáveis, podendo ir desde alterações fisiológicas sutis até efeitos deletérios significativos, incluindo mortalidade (Mallik et al., 2021). Nesse cenário, torna-se fundamental aprofundar o conhecimento sobre os impactos dos MPs na aquicultura, visando o desenvolvimento de práticas de manejo sustentáveis, a mitigação dos riscos ambientais e a preservação da qualidade dos recursos hídricos utilizados na produção aquícola nacional.

2. OBJETIVOS

2.1.Gerais

Este trabalho tem como objetivo avaliar impacto que os microplásticos causam nos organismos aquáticos e a sua implicação na aquacultura.

2.2.Específicos

.

3. REVISÃO DE BIBLIOGRÁFICA

3.1. O que são microplásticos e nanoplásticos?

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

5. ARTIGO CIENTÍFICO

Microplásticos e os impactos nos organismos aquáticos

5.1. Introdução

O crescimento contínuo da população tem imposto desafios significativos à segurança alimentar global, exigindo não apenas o aumento da produção de alimentos, mas também a gestão eficiente e sustentável dos recursos naturais (Quintam e Assunção, 2023). Segundo a FAO (2023) a produção aquícola mundial manteve o crescimento em 2020 mesmo durante a pandemia de Covid-19 pelo mundo. O consumo global de peixes per capita praticamente dobrou ao longo do último meio século e agora está no mesmo nível de aves e carne suína em termos de peso comestível (FAO, 2022). A expansão da produção da aquicultura excedeu a da maioria dos outros produtos alimentícios nos últimos 25 anos e o setor evoluiu para uma indústria internacional madura (Garlock et al., 2022).

No entanto, o avanço dessa atividade produtiva se depara com um obstáculo crescente que é a poluição ambiental causada por microplásticos. A poluição por microplásticos (MPs) é considerada um problema ambiental de escala global, capaz de afetar e transformar diversos ecossistemas aquáticos (Bhuyan et al., 2021; Bhuyan, 2022). Desde a década de 1950, com a expansão da fabricação de produtos plásticos, o acúmulo desses resíduos no ambiente marinho tem se tornado um dos impactos antropogênicos mais visíveis (PlasticsEurope, 2018). Estima-se que, até 2030, as emissões de plásticos para ambientes aquáticos poderão alcançar de 20 a 53 milhões de toneladas por ano, agravando ainda mais a situação (Borrelle et al., 2020)

Microplásticos são partículas microscópicas derivadas da fragmentação de resíduos plásticos maiores ou fabricadas intencionalmente em tamanhos reduzidos, como no caso de esfoliantes cosméticos e aplicações médicas (Thompson et al., 2004). Essas partículas já foram detectadas em diversas espécies de peixes comestíveis, levantando preocupações quanto à saúde humana devido à bioacumulação e biomagnificação desses contaminantes ao longo da cadeia alimentar (González-Pleiter et al., 2019). Os efeitos dos MPs nos organismos aquáticos variam desde impactos mínimos até danos significativos, podendo inclusive levar à mortalidade (Mallik et al., 2021).

Diante desse cenário, torna-se urgente compreender os efeitos dos microplásticos nos sistemas aquícolas, a fim de assegurar a qualidade e a sustentabilidade da produção aquícola nacional. A adoção de práticas de manejo ambientalmente responsáveis e o monitoramento contínuo da presença de MPs são essenciais para garantir a segurança alimentar e a preservação

dos recursos hídricos no Brasil. Com isso o objetivo deste trabalho é fazer uma revisão bibliográfica a respeito do impacto que os microplásticos causam nos organismos aquáticos e a sua implicação na aquicultura.

5.2. Metodologia

Essa pesquisa é uma revisão bibliográfica, que tem como objetivo reunir, analisar e discutir as principais publicações sobre os principais impactos do microplástico na aquicultura. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, baseada na análise de publicações científicas previamente elaboradas sobre o tema. A revisão bibliográfica permite compreender o estado da arte da temática estudada, identificar lacunas na literatura e fundamentar teoricamente o problema de pesquisa.

A revisão sistemática seguiu algumas das etapas de metodologia que Okoli et al. (2019) estabelece para a condução da revisão. A primeira foi a identificação do objetivo, depois o planejamento do protocolo seguido da seleção prática dos estudos e busca dos estudos. Depois disso é feita a extração dos dados, avaliação da qualidade dos estudos, síntese dos artigos e finalmente a redação da revisão.

Como o objetivo do trabalho já foi identificado a próxima etapa a ser realizada foi definir as palavras-chave, também conhecida como descritores. Como a maior parte da pesquisa mundial é feito no idioma inglês, esses descritores foram utilizados na língua inglesa (Oliveira et al., 2023). Sendo eles “microplastic”, “microplastic in aquaculture”, “microplastic pollution”, “microplastic contamination”, “microplastic aquatic organisms”. Para isso, buscou-se os estudos distribuídos nos bancos de dados do PubMed, Scielo (Scientific Electronic Library Online), Periódicos Capes, Science Direct e Google Acadêmico ou outras fontes relevantes, conforme a área de estudo.

Para garantir a qualidade e relevância dos materiais analisados, adotaram-se alguns critérios. Os critérios de inclusão foram: publicações dos últimos dez anos; estudos revisados por pares e publicados em periódicos científicos; materiais que abordam diretamente o tema principais poluentes inorgânicos e emergentes na aquicultura; trabalhos disponíveis em português e inglês (ou outro idioma, se aplicável). Já os critérios de exclusão foram: artigos com metodologia frágil ou sem fundamentação teórica consistente; trabalhos com viés excessivo ou opinião sem base científica; publicações repetidas ou redundantes em relação a outros materiais analisados. As palavras-chave foram vinculadas usando os operadores booleanos “AND”, “OR” e “NOT”. Este último foi usado para restringir a seleção de revisões.

Os critérios de inclusão e exclusão para artigos foram definidos (Tabela 1) para garantir que a busca retornasse publicações que atendessem ao objetivo desta pesquisa.

Tabela 1- Critérios de inclusão e exclusão utilizados na busca de artigos sobre os principais poluentes inorgânicos e emergentes na aquicultura.

Critérios de inclusão	Critérios de exclusão
Publicações dos últimos dez anos.	Artigos com metodologia frágil ou sem fundamentação teórica consistente.
Estudos revisados por pares e publicados em periódicos científicos.	Trabalhos com viés excessivo ou opinião sem base científica
Materiais que abordam diretamente o tema principal de microplásticos e os impactos nos organismos aquáticos.	Publicações repetidas ou redundantes em relação a outros materiais analisados
Trabalhos disponíveis em português e inglês (ou outro idioma, se aplicável).	

As informações encontradas nos artigos foram sistematizadas e descritas. Foram realizadas buscas de artigos relacionados ao tema durante os meses de março, abril e maio de 2025, com o objetivo de obter o maior número possível de publicações sobre o tema. Após algumas tentativas de busca e o baixo número de trabalhos encontrados, o período de publicação dos artigos inicialmente estabelecido de 2015 a 2025, não foi limitado, pois o propósito era obter o maior número possível de trabalhos relevantes publicados dentro dos critérios estabelecidos. Assim, após as buscas e seleção dos artigos, o período de publicação dos artigos selecionados utilizados na revisão sistemática foi de xxxx a xxxx.

Após a seleção dos materiais, foi realizada uma leitura exploratória e analítica dos textos, com a organização das informações em categorias temáticas. O processo envolveu quatro etapas: leitura preliminar para identificação da relevância dos documentos; na segunda etapa fichamento dos principais conceitos, métodos e resultados encontrados nas fontes; na terceira fase foi feita o agrupamento das informações por categorias e por último foi feita a discussão crítica dos achados, comparando diferentes autores e perspectivas sobre o tema. Após a aplicação desses critérios, ao final da busca, dos artigos que foram lidos, os estudos foram categorizados e avaliados para a interpretação dos resultados.

5.3. Resultados e Discussão

A pesquisa começou com a seleção de 1227 artigos. Após a primeira análise no qual foram observados os títulos e resumo dos trabalhos para garantir que abordem diretamente o

tema principal de microplásticos e os impactos nos organismos aquáticos a lista foi reduzida para 79 artigos. Após isso foi feita uma leitura detalhada dos trabalhos completos e feito novamente uma filtragem, resultando na seleção de 27 artigos que atendessem a todos os critérios.

Dos 27 trabalhos selecionados, 14,3% foram publicados na “Journal of Hazardous Materials”, seguidos por “Chemosphere”, “Marine Pollution Bulletin” e “Environmental Science and Pollution Research” (9,5% cada). A distribuição dos artigos ocorreu em 16 periódicos diferentes, sendo além dos já citados os seguintes: “Water”, “Ecotoxicology and Environmental Safety”, “Journal of Aquatic Food Product Technology”, “Science of the Total Environment”, “Marine Pollution Bulletin”, “Regional Studies in Marine Science”, “Environmental Pollution”, “Aquaculture na Fisheries”, “Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, “Food Policy”, “Frontiers in Environmental Science” e “Aquatic Toxicology”.

O período de publicação variou de 2017 a 2023, com maior concentração nos anos 2020 e 2021.

5.4.Considerações Finais

6. Referencias

Leite LO, Presotto E, da Silva Júnior JJ, Bueno GW, Trombeta TD. Fomento à aquicultura: instrumentos privados de financiamento. Revista de Gestão e Secretariado. 2024 Feb 25;15(2):e3550-.

Quintam CP, de Assunção GM. Perspectivas e desafios do agronegócio brasileiro frente ao mercado internacional. RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218. 2023 Jul 18;4(7):e473641-.